

تأثير جودة موقع التسوق الالكتروني على نية شراء الأدوات الكهربائية

دراسة ميدانية على مستخدمي الإنترنت في مدينة دمشق

The Impact of online shopping sit quality on electrical appliances purchase intention

A field study on Internet users in Damascus

إشراف أ.الدكتور: علي الخضر

إعداد طالبة الدكتوراه: أريج الخطيب

كلية الاقتصاد

جامعة دمشق

الملخص

هدفت هذه الدراسة بشكل أساسي إلى دراسة أثر أبعاد جودة موقع التسوق والتي تتضمن (جودة النظام- جودة المعلومات- جودة الخدمة) على نية شراء الأدوات الكهربائية لمستخدمي الإنترنت في مدينة دمشق. وقد اعتمدت على الفلسفة الوضعية وبالتالي الأسلوب الاستنتاجي حيث تم استخدام أداة الاستبانة لجمع البيانات المطلوبة من المستجيبين. وكان عدد الاستبانات المستردة والصالحة للتحليل ٢١٤ استبانة. وتم تحليل هذه الاستبانات عن طريق برنامج SPSS V20 واستخدام الأساليب التالية: ألفا كرومباخ، صدق الاتساق الداخلي، الإحصاءات الوصفية، اختبار one sample -T- test، معامل الارتباط سبيرمان، تحليل الانحدار البسيط. وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: وجود تأثير ذي دلالة معنوية لـ (جودة النظام - جودة المعلومات - جودة الخدمة) في نية الشراء وفي رضا المستخدم. ووجد تأثير ذي دلالة معنوية لرضا المستخدم في نية الشراء.

الكلمات المفتاحية: جودة الموقع - جودة النظام- جودة المعلومات- جودة الخدمة- رضا المستخدم- نية الشراء

❖ أولاً - الإطار المنهجي للبحث:

١-١ - المقدمة (Introduction):

سمح الانتشار الواسع للإنترنت اليوم للشركات بتقديم المعلومات وبيع المنتجات وتقديم الخدمات من خلال مواقع الويب فالعديد من الباحثين يروا أن المواقع الإلكترونية هي قناة ضرورية للتواصل والتسويق عبر الإنترنت وأن جودة موقع الويب تلعب دوراً رئيساً في التأثير على سلوك المستهلك ومعدل بقاءه في الموقع لذلك من الضروري تحديد أبعاد جودة موقع الويب والتي من الممكن أن تؤثر على نية شراء المستخدم من أجل التنبؤ بسلوكه الفعلي.

١-٢ - مشكلة البحث (Research Problem):

ظهرت في الآونة الأخيرة العديد من مواقع التسوق عبر الإنترنت في سورية التي تقوم بترويج وبيع المنتجات المختلفة وبالتالي توفر الجهد والوقت المطلوبين للمتسوقين. وازداد عدد مستخدمي الإنترنت بشكل كبير حيث بلغ في عام 2019 (6,335,969) مستخدم أي 34% من عدد السكان أي حوالي ثلث السكان في سوريا اليوم يقومون باستخدام الإنترنت لأغراض مختلفة وبالتالي على الشركات استغلال هذه النسبة لتسويق منتجاتهم وتوجيه المستخدمين إلى القيام بعمليات الشراء عبره. وتتوقع الطالبة نمو عمليات الشراء عبر الإنترنت في سوريا بشكل أكبر نتيجة التطور التكنولوجي وازدياد الوعي الإلكتروني وإصدار القرار ٥٢ المتضمن شروط الترخيص لتأسيس شركات سورية للعمل في مجال الدفع الإلكتروني لعام 2019^٢. وانتشار عمليات الشراء عبر الإنترنت في البلاد المجاورة فوفقاً لـ (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ٢٠٢٠، ٩) حوالي 1.3 مليار شخص في عام 2017 أي ربع سكان العالم الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاماً استخدموا الإنترنت للتسوق، وتمثل البلدان النامية 90% من النمو العالمي في استخدام الإنترنت. وفي عام 2018، استخدم 51.2% من سكان العالم الإنترنت، بينهم 3.9 مليار شخص اشتروا عن طريق الإنترنت. ونتيجة للاعتماد الكبير الذي سيزداد يوماً بعد يوم على المواقع الإلكترونية في شبكة الإنترنت، ستزداد الحاجة إلى تقييم جودة المواقع والخدمات الإلكترونية التي توفرها (حسين، ٢٠١٠، ٤٠) وبالتالي ضرورة وضع معايير تحدد جودة هذه المواقع ودراسة تأثيرها بالدرجة الأولى على نية قيام الفرد بالشراء من خلالها. فكلما كانت

١ - احصائيات عدد مستخدمي الإنترنت (internet world stats) (<https://www.internetworldstats.com/stats5.htm>)

٢ القرار ٥٢ المتضمن شروط الترخيص لتأسيس شركات سورية للعمل في مجال الدفع الإلكتروني

<http://www.pministry.gov.sy/contents/15053/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-52-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A>

نية الشراء عبر الإنترنت لأي فرد أقوى، كلما زاد احتمال قيامه بسلوك الشراء عبر الإنترنت (Abd Aziz & Abd Wahid,2018).

ووفقاً لذلك قامت الطالبة بصياغة مشكلة الدراسة بالتساؤلات التالية:

هل تؤثر جودة موقع التسوق الالكتروني على نية الشراء مستخدم الانترنت؟

يتفرع عنه الاسئلة التالية:

- هل تؤثر جودة النظام لموقع التسوق الالكتروني على نية شراء مستخدم الإنترنت؟
ويوضح الجدول رقم (١) العناصر المطلوبة للحكم على جودة النظام لموقع الويب.
- هل تؤثر جودة المعلومات لموقع التسوق الالكتروني على نية شراء مستخدم الإنترنت؟
ويوضح الجدول رقم (٢) الخصائص المطلوبة للحكم على جودة المعلومات لموقع الويب.
- هل تؤثر جودة الخدمة لموقع التسوق الالكتروني على نية شراء مستخدم الإنترنت؟
ويوضح الجدول رقم (٣) الأبعاد المطلوبة للحكم على جودة الخدمة لموقع الويب.

٣-١ - أهمية البحث (Research Importance):

تتبع أهمية البحث من أهمية الموضوع الذي يتطرق إليه وما يزيد من أهمية موضوع البحث أيضاً قلة الدراسات العربية والمحلية التي تناولت هذا الموضوع رغم أهميته وتتجلى الأهمية العلمية والعملية للدراسة بالنقاط التالية:

➤ الأهمية العلمية:

تكمن الأهمية العلمية لهذا البحث في دراسة تأثير جودة موقع التسوق الالكتروني على نية الشراء بالاعتماد على نموذج (DeLone & McLean,1992) ليتناسب مع الغرض من مواقع التسوق الالكترونية وذلك قد يساهم بزيادة الإثراء والتنوع للمعرفة النظرية ويزيد من الرصيد العلمي ويساعد في التطوير المعرفي في مجال التسويق الالكتروني المعاصر.

➤ الأهمية العملية:

تتمثل الأهمية العملية لهذه الدراسة بأنها ستساعد مواقع التسوق الالكترونية والشركات التي تقوم بالبيع عبرها على فهم العملاء بشكل أكبر من خلال توضيح أهمية جودة مواقع التسوق ودورها في القيام بعمليات الشراء والبقاء ضمن المنافسة في السوق الالكترونية وتحقيق التفوق على الشركات المماثلة حيث تعتبر تكلفة الانتقال من بائع الى آخر عبر الإنترنت منخفضة التكاليف. وتقديم بعض الاقتراحات التي من الممكن أن تساعد في ذلك.

٤-١ - أهداف البحث (Research Objectives):

يهدف هذا البحث بشكل أساسي إلى دراسة تأثير جودة موقع التسوق الإلكتروني على نية شراء الأدوات الكهربائية لمستخدمي الإنترنت. بالإضافة إلى الأهداف الفرعية التالية:

١. التعرف على مفهوم جودة المواقع الإلكترونية وأبعادها ومعايير تقييمها.
٢. التعرف على مفهوم جودة المعلومات وخصائصها.
٣. التعرف على مفهوم جودة النظام وعناصرها.
٤. التعرف على مفهوم جودة الخدمات وأبعادها.
٥. التعرف على مفهوم رضا المستخدم .
٦. التعرف على مفهوم نية الشراء.

٥-١ - منهجية البحث (Research Method) :

تستند هذه الدراسة إلى نموذج (DeLone & McLean,1992) (D&M) الذي يستند على نظرية المعلومات التي قدمها (Shannon and Weaver,1949) ونظرية تأثير المعلومات التي قدمها (Mason,1978) حيث يرى (Delone and Mclean,1992) أن نموذج فعالية نظم المعلومات هو عبارة عن عملية يجب أن تشمل على أبعاد وعلاقات سببية تحدد نجاح وفعالية نظام المعلومات (رومي، ٢٠١٤، ١٠٣) ويبين النموذج المعدل لـ (Delone and Mclean,2003) أن للجودة ثلاثة أبعاد تتمثل في جودة المعلومات، وجودة النظام، و جودة الخدمات، حيث يجب قياس كل واحدة منها بشكل منفصل، وذلك لأن لها تأثيراً كبيراً على نية الاستخدام ورضا المستخدم (رومي، ٢٠١٤، ١٠٥) ولذلك سيتم تصميم هذه الدراسة بالاعتماد على الدراسات السابقة ومناقشتها وتكوين الفرضيات واختبارها للوصول إلى نتائج قابلة للتعميم وبذلك ستكون هذه الدراسة كمية. وستكون الفلسفة المناسبة هي الفلسفة الوضعية. وبالتالي ستعتمد الأسلوب الاستنتاجي. فسيتم دراسة الدراسات السابقة واستنتاج الفرضيات المناسبة للبحث منها ثم اختبارها لنفي هذه الفرضية أو إثباتها.

٦-١ - مجتمع وعينة البحث (Research Sample and Society):

سيتمثل مجتمع البحث بمستخدمي الإنترنت في مدينة دمشق ممن تتجاوز أعمارهم ١٨ سنة وسيتم تحديد مفردات العينة بالاعتماد على القانون التالي المذكور في دراسة (مصطفى، ٢٠١٥، ١٥٢):

$$\text{الخطأ المسموح به} = \text{الدرجة المعيارية} \times \sqrt{\frac{ق(ق-1)}{ن}}$$

حيث: ق: نسبة عدد المفردات التي تتوافر فيها خصائص موضوع البحث. وتقرض بشكل دائم 0.5 ن: حجم العينة

معامل الثقة هو 95% الدرجة المعيارية عند نسبة الخطأ 5% تبلغ (1.96) الخطأ المسموح به هو 5%

ويتطبيق المعادلة نجد:

$$n = 384 \text{ مفردة} \leftarrow \frac{0.25}{n} \times 2(1.96) = 2(5\%)$$

٧-١ - فرضيات البحث (Research Hypotheses):

➤ ذكر (Abdul razak,et.al,2016,24) أن موقع الويب يلعب دوراً مهماً في جذب المستهلك والحفاظ على مصلحته فيه (Ranganathan & Ganapathy, 2002) وأن جودة موقع الويب يمكن أن تؤثر بشكل كبير على استخدامه (Montoya-Weiss, Voss & Grewal, 2003). كما يرى (Khalil, 2017,4) أن جودة موقع الويب تؤثر على مصداقية وموثوقية الشركة (Laja, 2015) والتي ترتبط بدورها ارتباطاً مباشراً بنية العملاء لإجراء عملية شراء عبر الموقع الإلكتروني (Bai, Law, & I., 2008) وأن جودة موقع الويب يمكن أن تؤثر على نية الشراء بشكل كبير في سياق التسوق عبر الإنترنت. وتوصلت دراسة (Lee, et.al, 2016) إلى أن جودة موقع البائع الإلكتروني على الإنترنت مهمة في توقع نية الشراء عبر الإنترنت كما توصلت دراسة (Alsoud & bin Lebai, 2018,1) إلى أن جودة موقع الويب مرتبطة بشكل كبير بنية العملاء للتسوق عبر الإنترنت من خلال ما سبق يمكننا صياغة الفرضية الرئيسية الأولى على النحو التالي:

H1: يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لجودة موقع التسوق في نية الشراء

➤ يرى (Liu & Arnett, 2000; Udo & Marquis, 2002) أن جودة تصميم النظام والتفاعل بين العميل والمسوق عبر الإنترنت يؤدي إلى نجاح موقع الويب (Abdul razak,et.al,2016,26). وتوصل (Noronha & Rao,2017,169) إلى أن جودة النظام كان لها تأثير محدود على نية الشراء بمجرد أن يكون للعميل ثقة كبيرة في الموقع. وأن العملاء سيتوقفون عن استخدام موقع الويب إذا كانت جودة النظام لا ترقى إلى مستوى توقعاتهم. وقد ذكر (Khalil, 2017,19) أن موقع الويب الذي يعكس جودة النظام من المرجح أن يجذب المستخدمين لإجراء عمليات الشراء الأولية والمستمرة. من خلال ما سبق يمكننا صياغة الفرضية الفرعية الأولى على النحو التالي:

H1-1: يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لجودة النظام في نية الشراء

➤ كشف (Palmer ,2002) أن جودة المعلومات المرتفعة مرتبطة إيجابياً بنجاح الموقع (Abdul razak,et.al,2016,24). ووجد (Lee and Lin ,2005) أن جودة المعلومات هي أهم عامل يؤثر على سلوك الشراء لدى العميل (Noronha & Rao,2017,169). وذكر

(Khalil, 2017,16) أن ارتفاع معدل جودة المعلومات سيؤدي إلى نجاح أكبر للموقع، وبالتالي زيادة نية الشراء الإجمالية من خلال ما سبق يمكننا صياغة الفرضية الفرعية الثانية على النحو التالي:

H1-2: يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لجودة المعلومات في نية الشراء

➤ وفقاً لـ (Chang & Chen, 2008b) تعد جودة موقع الويب أحد المكونات الرئيسية في الأعمال الإلكترونية وذلك لأن إدراك المستخدمين لموقع الويب سيؤثر بشكل إيجابي على نواياهم في الاستخدام والشراء من موقع الويب (Khalil, 2017, 9). وتوصل (Abdul razak,et.al,2016,27) إلى أن زيادة جودة الخدمة على الموقع الإلكتروني يمكن أن تساعد المتسوقين عبر الإنترنت على تحقيق مستويات أعلى من نية إعادة الشراء. ويرى (Noronha & Rao,2017,169) أنه إذا كانت جودة الخدمة عالية، فمن المحتمل أن يعود العملاء إلى نفس الموقع للشراء في المستقبل. وذكر (Khalil, 2017,22) أنه من المحتمل أن تشجع جودة الخدمة على موقع الويب مستخدم موقع الويب على إجراء عملية شراء مبدئية وعمليات شراء لاحقة. من خلال ما سبق يمكننا صياغة الفرضية الفرعية الثالثة على النحو التالي:

H1-3: يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لجودة الخدمة في نية الشراء

➤ وفقاً لـ (Delone and Mclean,1992) جودة نظام المعلومات وجودة المعلومات تؤثران إما بشكل منفرد أو مجتمعين على الاستخدام ورضا المستخدم (رومي، ٢٠١٤، ١٠٣) كما تشير نتائج دراسة (Bai, et.al,2008) إلى أن جودة موقع الويب لها تأثير مباشر وإيجابي على رضا العملاء من خلال ما سبق يمكننا صياغة الفرضية الرئيسية الثانية على النحو التالي:

H2: يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لجودة موقع التسوق في رضا المستخدم

➤ وفقاً لـ (Kim & Lim, 2001; Liu et al., 2000) تلعب جودة النظام وجودة المعلومات دوراً هاماً في رضا المستهلكين عن التسوق عبر الإنترنت (Bai, et.al,2008,392). وقد وجد (Kim & Lim 2001) أن جودة النظام وجودة المعلومات هما الأكثر أهمية في رضا المستخدمين (Noronha & Rao,2017,169). كما ذكر (lin,2007,363) أن جودة النظام وجودة المعلومات وجودة الخدمة من السوابق المهمة لرضا العملاء. من خلال ما سبق يمكننا صياغة الفرضية الفرعية الأولى على النحو التالي:

H2-1: يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لجودة النظام في رضا المستخدم

➤ يرى (Noronha & Rao,2017,169) أن جودة المعلومات تعد عاملاً رئيسياً في نجاح الموقع. وأن المعلومات ذات الصلة وسهلة الفهم تؤثر بشكل كبير على رضا العملاء. ووجد (Lee and Lin 2005) أن المعلومات المقدمة من متجر على الإنترنت أثرت بشكل كبير على رضا العملاء (Noronha & Rao,2017,172) ويرى (Hausman,2009) أن موقع الويب الذي يُمكن العملاء من مقارنة وتقييم بدائل المنتج يؤدي زيادة رضاهم ويساهم في نية الشراء عبر الإنترنت. وكشفت دراسة (Kim & Jones , 2015) أن جودة المعلومات لها أعلى تأثير على رضا العملاء بين جميع أبعاد جودة الموقع. (Khalid & Hasanov, 2015,383) من خلال ما سبق يمكننا صياغة الفرضية الفرعية الثانية على النحو التالي:

H2-2: يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لجودة المعلومات في رضا المستخدم

➤ وفقاً لـ (Gronroos et al., 2000) فإن زيادة جودة الخدمة على موقع الويب يمكن أن تجعل تجار التجزئة عبر الإنترنت أكثر فعالية وجاذبية، ويمكن أن تساعد تجار التجزئة عبر الإنترنت على تحقيق مستويات أعلى من رضا العملاء (lin,2007,368). وأظهرت نتائج دراسة (Sun et al. 2015) أن جودة الخدمة الإلكترونية المدركة أثرت بشكل كبير على رضا العملاء (Noronha & Rao,2017,169). من خلال ما سبق يمكننا صياغة الفرضية الفرعية الثالثة على النحو التالي:

H2-3: يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لجودة الخدمة في رضا المستخدم

➤ ذكر (رومي، ٢٠١٤، ١٠٥) أن زيادة رضا المستخدم سوف تؤدي إلى زيادة النية للاستخدام وبالتالي زيادة الاستخدام. وأشارت نتائج دراسة (Bai, et.al,2008) أن رضا العملاء له تأثير مباشر وإيجابي على نوايا الشراء. ووجد (Bhattacharjee ,2001) أن رضا العملاء يؤثر بشدة على نية الشراء (Noronha&Rao,2017,172). كما أوضح (Bai, et.al,2008,399) أن السعي لرضا العملاء في البيئة الافتراضية أمر مهم لزيادة النوايا عند الشراء الفعلي للمنتجات عبر الإنترنت. وتوصل (Khalid & Hasanov, 2015,384) إلى أن رضا العملاء يؤدي إلى نية الشراء عبر الإنترنت للمستهلكين وذلك سوف يؤثر إيجاباً على معدل العائد. من خلال ما سبق يمكننا صياغة الفرضية الرئيسية الثالثة على النحو التالي:

H3: يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لرضا المستخدم في نية الشراء

٨-١-١ - نموذج البحث :

٩-١-١ - حدود البحث :

- الحدود المكانية: دمشق - الجمهورية العربية السورية
- الحدود الزمانية: عام ٢٠٢٠
- الحدود البشرية: مستخدمي الإنترنت في مدينة دمشق.
- الحدود الموضوعية: تمت الدراسة من وجهة نظر مستخدمي الإنترنت ولم تشمل رأي أصحاب شركات المنتجات الكهربائية أو أصحاب مواقع التسوق الالكترونية. وشملت الدراسة المتغيرات الأساسية لنموذج (DeLone & McLean, 1992) ولم تتطرق للمتغيرات المضافة من قبل دراسات أخرى.

١٠-١-١ - مصطلحات البحث:

- **جودة الموقع:** هي تقييم العميل لخصائص الموقع بما في ذلك جودة النتائج للموقع وعملية التفاعل مع البائع على الإنترنت (Gummerus et al., 2004).
- **نية الشراء:** رغبة العملاء بالمشاركة في الصفقات عبر الإنترنت، بما في ذلك عملية تقييم جودة منتجات الموقع ومعلوماته (Octavia & Tamerlane, 2017, 10).
- **رضا المستخدم:** ردود أفعال أو مشاعر العملاء خلال تجربتهم موقع تسوق معين (Khalid & Hasanov, 2015, 384).
- **مستخدم الإنترنت:** مستخدمي الإنترنت هم أشخاص يبلغون من العمر ١١ سنة فما فوق، والذين اتصلوا بالإنترنت خلال الشهر الأخير مهما يكن مكان اتصالهم: المنزل، مكان العمل، أو أماكن أخرى (مكتبة، من عند أصدقاء، مقاهي إنترنت) (فيو، ٢٠٠٨، ١٨).
- **مواقع التسوق الالكترونية:** هي مواقع تجارية تقوم ببيع وتسويق منتجات تابعة لشركات ومؤسسات معينة (ثنيو، ٢٠١٧).

❖ ثانياً - الدراسات السابقة (Literature Review):

➤ الدراسات العربية:

١- دراسة (شارد، ٢٠١٨): بعنوان أثر جودة الخدمة عبر الإنترنت لمواقع التجارة الالكترونية على رضا العملاء ونييتهم في الشراء. جرت الدراسة على عينة من عملاء مراكز اللياقة في مدينة الرياض وتوصلت إلى وجود علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين (المحتوى، سهولة الاستخدام، الامان، الكفاءة) والرضا ونية الشراء وكذلك وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين الرضا ونية الشراء.

٢- دراسة (زيدان، ٢٠١٧): بعنوان أثر جودة الموقع الإلكتروني على اتخاذ القرار الشرائي للعميل دراسة مسحية على عينة من عملاء شركات الألعاب الإلكترونية. وتوصلت إلى عدة نتائج منها وجود أثر معنوي لبعد جودة الموقع التقنية على كل من قرار الشراء الفعلي وسلوك ما بعد الشراء لعملاء شركات الألعاب الإلكترونية. ووجود أثر معنوي لكل من جودة الخدمة الالكترونية وجودة الموقع التقنية على رضا العميل.

٣- دراسة (الحلبي، ٢٠١٧): بعنوان جودة الخدمات الالكترونية وأثرها على رضا المستخدمين دراسة حالة على برنامج برق بلس-غزة. جرت الدراسة على عينة من مستخدمي موقع برق بلس وتوصلت إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين (جودة النظام - جودة المعلومات - جودة الخدمة- الدعم الفني- الاستخدام- الفوائد الإجمالية) ورضا المستخدمين.

➤ الدراسات الأجنبية:

١- دراسة (Noronha & Rao, 2017): بعنوان تأثير جودة الموقع على رضا العملاء ونية الشراء في مواقع حجز تذاكر السفر عبر الإنترنت (Effect of Website Quality on Customer Satisfaction and Purchase Intention in Online Travel Ticket Booking Websites) جرت الدراسة على عينة من الأفراد الذين قاموا بحجز تذاكر سفر عبر الإنترنت في الهند وتوصلت إلى أن جودة المعلومات فقط من عناصر جودة الموقع تؤثر على رضا العملاء وأن رضا العملاء يؤدي إلى نية الشراء.

٢- دراسة (Khalil, 2017) بعنوان دور جودة موقع الويب في تصور المستهلك (The Role of the Quality of a Website in Consumer Perception) جرت الدراسة على عينة من طلاب جامعة شمال فلوريدا وتوصلت إلى أن جودة المعلومات وجودة الخدمة تؤثران بشكل إيجابي على نوايا الشراء (الأولية والمستمرة).

٣- دراسة (Khalid, & Hasanov, 2015): بعنوان تأثير جودة الموقع على نية شراء الأغذية العضوية عبر الإنترنت في ماليزيا (The Impact of Website Quality on Online Purchase Intention of Organic Food in Malaysia) جرت الدراسة على عينة من مستهلكي الأغذية العضوية في ماليزيا

وتوصلت إلى أن جودة موقع الويب لها تأثير غير مباشر على نوايا الشراء عبر الإنترنت للأطعمة العضوية في ماليزيا من خلال الوساطة الكاملة لرضا العملاء.

٤- دراسة (Chang, et.al,2014): بعنوان أثر جودة موقع الويب والثقة المدركة على نية شراء العملاء في قطاع الفنادق: العلامة التجارية للموقع والقيمة المدركة كمعدلين (The Impact of Website Quality and Perceived Trust on Customer Purchase Intention in the Hotel Sector: Website Brand and Perceived Value as Moderators) جرت الدراسة في تايوان وتوصلت إلى أن نية الشراء تتأثر بشكل غير مباشر بجودة موقع الويب من خلال الثقة المدركة كوسيط.

وتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بأنها ستقوم بدراسة العلاقة بين جودة مواقع التسوق الالكترونية ونية شراء الأدوات الكهربائية بينما تناولت دراسة (Noronha & Rao,2017) مواقع حجز تذاكر السفر عبر الإنترنت وتناولت دراسة (Chang, et.al,2014) نية شراء العملاء في قطاع الفنادق. أما دراسة (Khalid,& Hasanov, 2015) فقد درست تأثير جودة موقع الويب على نية المستهلكين لشراء الأغذية العضوية عبر الإنترنت. وبالنسبة لدراسة (زيدان، ٢٠١٧) فقد تناولت مواقع الألعاب الالكترونية. أما دراسة (الحلبي، ٢٠١٧) فتناولت موقع برنامج برق بلس لخدمات الاتصالات. وستقوم الدراسة الحالية بالاعتماد على نموذج (D&M) وهي بذلك تتشابه مع دراسة (Noronha & Rao,2017) و دراسة (الحلبي، ٢٠١٧). حيث سيتم استخدام رضا المستخدم كمتغير وسيط بين جودة الموقع ونية الشراء فهي بذلك تتشابه مع دراسة (Noronha & Rao,2017) ودراسة (Khalid,& Hasanov, 2015) ودراسة (زيدان، ٢٠١٧) ودراسة (رشاد، ٢٠١٨) بينما استخدمت دراسة (Chang, et.al,2014) الثقة كوسيط واستخدمت دراسة (Khalil, 2017) المخاطر المدركة كوسيط كمان أن الدراسة الحالية ستختلف عن الدراسات السابقة بالحدود الزمانية والمكانية فستطبق في الجمهورية العربية السورية في عام ٢٠٢٠

❖ ثالثاً - الإطار النظري للبحث:

١-٣- جودة الموقع:

تتميز جودة موقع الويب بقدرة الموقع على السماح للمستخدمين بتحقيق أهدافهم ورغبتهم في زيارة الموقع لأداء نفس الشيء بشكل مستمر (Khalil, 2017,4). كما تعكس جودة الموقع الإلكتروني مدى مطابقة خصائص الخدمة أو المنتج المقدمة عبر الموقع الإلكتروني لاحتياجات المستخدم والمرتبطة برضاه عن السمعة أو الخدمة التي يتم تقديمها عبر هذا الموقع (زيدان، ٢٠١٧، ٣٠). وعرفها (Gummerus et al., 2004) بأنها تقييم العميل لخصائص الموقع بما في ذلك جودة النتائج للموقع

وعملية التفاعل مع البائع على الانترنت (شلبانة، ٢٠١١، ١٢). ويوضح الجدول التالي أبعاد جودة الموقع وفقاً لآراء الباحثين:

الجدول رقم (١) أبعاد جودة الموقع وفقاً لآراء الباحثين

المعايير	الباحث	
قابلية الاستخدام - تصميم الموقع - جودة المعلومات - الثقة - المخاطر المدركة - التعاطف	Enebish,et.al,2018	١
المحتوى - سهولة الاستخدام - الكفاءة - الامان	شارد، ٢٠١٨	٢
جودة النظام - جودة المعلومات - جودة الخدمة - تصميم الموقع	Noronha & Rao, 2017	٣
الجودة وظيفية - سهولة الاستخدام - الأمن - الخصوصية	Octavia & Tamerlane, 2017	٤
جودة النظام - جودة المعلومات - جودة الخدمة	Khalil, 2017	٥
جودة النظام - جودة المحتوى - جودة الخدمات الالكترونية	زيدان، ٢٠١٧	٦
جودة النظام - جودة المعلومات - جودة الخدمة	الحلبي، ٢٠١٧	٧
جودة النظام - جودة المعلومات - جودة الخدمة - جودة الأمان	Abdul razak,et.al,2016	٨
تصميم موقع - الموثوقية / الوفاء - الأمن - الخصوصية والثقة - خدمة العملاء.	Lee, et.al, 2016	٩
قابلية الاستخدام - جودة المعلومات - جودة تفاعل الخدمة	Khalid & Hasanov, 2015	١٠
جودة النظام - جودة المعلومات - جودة الخدمة	Chang, et.al,2014	١١
جودة المعلومات - قابلية الاستخدام - تصميم الموقع - الثقة - المخاطر المدركة - التعاطف	Sam & Tahir, 2009	١٢
الجودة وظيفية - قابلية الاستخدام	Bai, et.al,2008	١٣
جودة النظام - جودة المعلومات - جودة الخدمة	lin,2007	١٤

- المصدر: من إعداد الباحثة

وقد تناولت الدراسة الحالية أبعاد الجودة التالية:

➤ جودة النظام (System quality):

تمثل جودة النظام جودة نظام المعلومات نفسه، والذي يتضمن مكونات البرمجيات والبيانات، وهو مقياس لمدى سلامة النظام من الناحية الفنية. (Abdul razak,et.al,2016,25) وهي الدرجة التي يعتقد بها المستخدم أن موقع الويب سهل ويمكن الوصول إليه وموثوق به وقابل للتكيف، كما أن تفاعل الواجهة ثابت فيما يتعلق بنية الشراء (Khalil, 2017,14) تشير جودة نظام موقع الويب أيضاً إلى الاستخدام الفعال للتكنولوجيا. (Noronha & Rao,2017,169) يوضح الجدول عناصر جودة النظام لموقع الويب بناء على آراء بعض الباحثين.

الجدول رقم (٢) عناصر جودة النظام لموقع الويب بناء على آراء بعض الباحثين

العناصر	الباحث
الفاعلية - وسهولة استخدام - وسهولة تذكر عنوان URL الخاص بالموقع - التصميم الجيد - الهيكل التنظيمي الجيد - سهولة متابعة الكاتالوجات - سهولة تصفح كل من الموقع و المحتوى - والشروط المفهومة والموجزة - وسلامة الروابط	(زيدان، ٢٠١٧)
سهولة الاستخدام - الفائدة - الاستجابة	(Khalil, 2017)
تصميم موقع الويب - سهولة الوصول - سهولة الاستخدام - الموثوقية.	(Abdul razak,et.al,2016)

مرونة النظام - وتكامل النظام - وزمن الاستجابة - وإدراك توقع المستخدم - والثقة بالنظام - وسهولة الاستخدام - وسهولة التعلم - والفوائد المتحققة من النظام	(رومي، ٢٠١٤)
تصميم موقع الويب - التفاعلية	(Lin,2007)
عدم وجود أخطاء في النظام - تناسق واجهة المستخدم - سهولة الاستخدام - وجودة الوثائق وأحياناً - جودة وصيانة رمز البرنامج	Seddon (1997)

- المصدر: اعداد الباحثة

➤ جودة المعلومات (information quality):

من المرجح أن تساعد جودة المعلومات العملاء على مقارنة المنتجات وإجراء عمليات شراء مستتيرة وتعزز أمان الصفقات (Abdul razak,et.al,2016,24) وقد عرف (Nusair, 2008) جودة المعلومات بأنها درجة تقييم مقدار ودقة وشكل المعلومات حول المنتجات والخدمات الموجودة على الموقع (Enebish,et.al,2018,14) يوضح الجدول رقم (٣) خصائص جودة معلومات الموقع وفقاً لآراء بعض الباحثين.

الجدول رقم (٣) يوضح الجدول رقم خصائص جودة معلومات الموقع وفقاً لآراء بعض الباحثين

الباحث	خصائص جودة المعلومات
(Khalil, 2017)	دقيقة- ذات صلة بالموضوع - شخصية -منسقة - سهلة الفهم
(Noronha & Rao,2017.)	سهلة الفهم - واضحة - محدثة بشكل متكرر- ذات صلة - مكتملة
(Abdul razak,et.al,2016)	دقة المحتوى - دقة الشكل - دقة التوقيت
(رومي، ٢٠١٤، ١٠٢)	الدقة -الثقة- الاكتمالية- الإيجاز- الصلة بالموضوع- مفهومة وذات معنى- وحديثة - قابلة للمقارنة- وذات شكل مناسب
Lin,2007	المعلومات المفيدة- الامان

- المصدر: اعداد الباحثة

➤ جودة الخدمة (service quality):

في بيئة التسوق عبر الإنترنت، وصف (Santos, 2003) جودة الخدمة بأنها تقييم العملاء الشامل وأحكامهم المتعلقة بجودة تقديم الخدمة عبر الإنترنت. وقد عرف (Zeithaml et al, 2002) جودة الخدمة الإلكترونية بأنها المدى الذي يسهل به موقع الويب التسوق والشراء وتسليم المنتجات بكفاءة وفعالية (Abdul razak,et.al,2016,25). ويرى (Khalil, 2017,18) أن جودة خدمة الموقع تعني أن الموقع (تفاعلي وفعال). ويوضح الجدول التالي أبعاد جودة الخدمة الإلكترونية وفقاً لآراء عدد من الباحثين

الجدول رقم (٤) أبعاد جودة الخدمة الإلكترونية وفقاً لآراء عدد من الباحثين

الباحث	الأبعاد
Zeithaml et al. 2002	الوصول- وسهولة التنقل- والكفاءة- المرونة- الموثوقية- الشخصية والأمن، والاستجابة- الضمان/ الثقة- جماليات الموقع- معرفة السعر
Lin,2007	الاستجابة - الثقة - التعاطف
Sam & Tahir, 2009	قابلية التنقل، المرح - الثقة- جودة المعلومات- الشخصية - الاستجابة
Swaid & Wigand, 2009	التوافر - علاقة العملاء- استجابة الموقع- الضمان- الشخصية

- المصدر: من اعداد الباحثة

٢-٣- رضا المستخدم:

يستخدم رضا المستخدم كمصطلح بديل لرضا العملاء في سياق نظم المعلومات (IS) (Khalid & Hasanov, 2015,383). فرضا العملاء هو حالة عاطفية للفرد (Noronha & Rao,2017,169) وعرف (Oliver, 1980) رضا العملاء على أنه تقييمات العملاء لمنتج أو خدمة فيما يتعلق باحتياجاتهم وتوقعاتهم (Bai, et.al,2008,393) وعرفها (Westbrook, 1980) بأنها مقياس للتقييم الشخصي للعميل لأي نتيجة أو تجربة مرتبطة بشراء المنتج (lin,2007,364) ويتضمن رضا العملاء عن أحد مواقع التسوق عبر الإنترنت ردود أفعال أو مشاعر العملاء خلال تجربتهم ضمن موقع تسوق معين (Khalid & Hasanov, 2015,384). ويرى (Szymanski and Hise ,2000) أن تصميم الموقع والأمان المالي هي العوامل الهامة في تقييم المستهلكين لرضا العملاء عبر الإنترنت (Bai, et.al,2008,393) بالإضافة الى سهولة التسوق وعروض المنتجات و توافر معلومات المنتجات (lin,2007,365) وتوصل (Verhoef & Langerak, 2001; Park & Kim, 2003) إلى أن تجار التجزئة عبر الإنترنت يمكنهم تعزيز رضا العملاء وولائهم من خلال توفير العديد من المزايا مثل سهولة التسوق، وواجهة مستخدم مصممة بعناية، ومعلومات مخصصة، ومجموعة متنوعة من المعلومات عن المنتج، والأسعار التنافسية (lin,2007,364).

٣-٣- نية الشراء:

تعتبر نية شراء العملاء مؤشرا على سلوكهم الفعلي لذلك من المهم للشركات أن تفهم نوايا الشراء لعملائها (Khalid & Hasanov, 2015,384) وقد عرف (Sam & Tahir, 2009,20) نية الشراء بأنها احتمال قيام المستهلك بشراء المنتج. كما عرفها (Chang, et.al,2014,256) بأنها الموقف الذي يظهر عندما يكون المستهلك مستعداً وبنوي الاشتراك في الصفقات عبر الإنترنت. وعرفها (Wang et al, 2015) بأنها رغبة العملاء بالمشاركة في الصفقات عبر الإنترنت، بما في ذلك عملية تقييم جودة منتجات الموقع ومعلوماته (Octavia & Tamerlane ,2017,10) أما (As Hair ,2011) فقد عرفها بأنها خطة لشراء منتج أو خدمة خلال فترة زمنية محددة. (Enebish,et.al,2018,13)

٤-٣- العلاقة بين جودة الموقع ونية الشراء:

نظراً لأن الموقع هو واجهة المستخدم الأساسية لأي نشاط تجاري عبر الإنترنت، فمن المهم تقييم خصائص جودة الموقع وما يحتاجه العملاء من موقع الويب (Khalil, 2017,4) حيث أن جودة موقع الويب تعزز نية العملاء عبر الإنترنت للشراء عبره لأنهم يعتقدون أن هذه الجودة تعكس جودة المنتج أو الخدمة المقدمة

(Alsoud & bin Lebai, 2018,8). فجودة الموقع الممتازة ستزيد من نية شراء العملاء (Octavia & Tamerlane ,2017,10). ومع زيادة جودة موقع الويب، يميل العملاء إلى استخدامه بشكل متكرر (Khalid & Hasanov, 2015,384) ووجود عميل راضٍ عن موقع البائعين على الإنترنت، سوف يزيد من مشاركته في عمليات الشراء عبره (Boudhayan,2010) وهذا سيتسبب في عودته اليه في كثير من الأحيان (Lee, et.al, 2016,4) ونشر كلمة الفم الإيجابية عنه وبالتالي زيادة الأرباح (lin,2007,364). كما أن تحسين جودة موقع الويب تؤدي إلى جعل العملاء يتقنون به وفي النهاية الاحتفاظ بالعملاء الحاليين (Chang, et.al,2014,255)

❖ رابعاً - الدراسة الميدانية:

أولاً- أداة الدراسة:

تم استخدام الاستبانة وتتكون من:

- ١- المعلومات العامة والتي تتناول السؤال عن (الجنس، العمر، التحصيل العلمي).
- ٢- اسئلة الاستبانة التي تضمن الأسئلة عن المتغير المستقل وهو (جودة موقع الويب) حيث تم الاعتماد على مقياس دراسة (Khalil ,2017) ودراسة (lin,2007) ودراسة (Chang, et.al,2014) واسئلة عن المتغير التابع وهو (نية الشراء) وتم الاعتماد على مقياس دراسة (Lee et al 2016) ودراسة (Khalil ,2017) واسئلة عن المتغير الوسيط وهو (رضا العملاء) وتم الاعتماد على مقياس دراسة (Bai, et.al,2008)، ودراسة (الحلبي، ٢٠١٧).

الجدول رقم (5) محاور الاستبانة

عدد العبارات	المحور الفرعي	المحور الرئيسي
5	جودة النظام	جودة موقع الويب
5	جودة المعلومات	
5	جودة الخدمة	
6		نية الشراء
4		رضا العملاء

- المصدر: من إعداد الباحثة

ثانياً- الدراسة الاستكشافية للتأكد من صلاحية أداة الدراسة:

للتأكد من صلاحية أدوات الدراسة قامت الباحثة بتوزيع الاستبانة على عينة استطلاعية عددها ٣٠ مفردة وقامت بتحليل البيانات وإجراء اختبار ألفا كرومباخ لاختبار ثبات الاستبانة وحساب الاتساق الداخلي من أجل اختبار الصدق باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS Version 20.

الجدول رقم (٦) نتائج الفا كرومباخ

المحور	عدد العبارات	قيمة الفا كرونباخ
جودة النظام	5	0.79
جودة المعلومات	5	0.87
جودة الخدمة	5	0.81
نية الشراء	6	0.90
رضا العملاء	4	0.92

- المصدر: من اعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات برنامج spss

من الجدول السابق نجد أن قيمة معامل الفا كرونباخ لجميع المحاور فوق ٦٠%. مما يدل على أن الأداة تتمتع بدرجة عالية من الثبات ويمكن الاعتماد عليها في التطبيق الميداني للدراسة.

الجدول رقم (٧) نتائج صدق الاتساق الداخلي لفقرات الاستبانة

النتيجة	المعنوية	قيمة الارتباط Spearman	السؤال	
دال إحصائياً	0	0.776**	موقع التسوق الالكتروني سهل الاستخدام.	المحور الأول (جودة النظام)
دال إحصائياً	0	0.811**	من السهل الوصول إلى أي مكان داخل موقع التسوق الالكتروني	
دال إحصائياً	0	0.690**	التصميم العام لموقع التسوق الالكتروني متناسق.	
دال إحصائياً	0	0.671**	يمنح موقع التسوق الالكتروني مجموعة متنوعة من الخيارات لاتخاذ قرار الشراء.	
دال إحصائياً	0	0.662**	تتميز واجهة المستخدم الخاصة بموقع التسوق الالكتروني بمظهر منظم جيداً.	
دال إحصائياً	0	0.811**	يوفر موقع التسوق الالكتروني معلومات كاملة عن المنتجات (الأدوات الكهربائية).	المحور الثاني (جودة المعلومات)
دال إحصائياً	0	0.854**	يزود موقع التسوق الالكتروني العملاء بكافة المعلومات التي يحتاجونها.	
دال إحصائياً	0	0.810**	يقدم موقع التسوق الالكتروني معلومات دقيقة عن المنتجات (الأدوات الكهربائية).	
دال إحصائياً	0.003	0.530**	يقدم موقع التسوق الالكتروني أحدث المعلومات عن المنتجات (الأدوات الكهربائية).	
دال إحصائياً	0	0.902**	يوفر موقع التسوق الالكتروني معلومات ذات جودة عالية	
دال إحصائياً	0	0.746**	أعتقد أن موقع التسوق الالكتروني يقدم خدمة سريعة للعملاء.	المحور الثالث (جودة الخدمة)
دال إحصائياً	0	0.782**	أعتقد أن موقع التسوق الالكتروني مستعد دائماً لمساعدة العملاء.	
دال إحصائياً	0	0.814**	أعتقد أن موقع التسوق الالكتروني جدير بالثقة.	
دال إحصائياً	0	0.620**	يوفر موقع التسوق الالكتروني بريداً الكترونياً للتواصل مع العملاء.	
دال إحصائياً	0	0.799**	يقدم موقع التسوق الالكتروني اقتراح المنتجات (الأدوات الكهربائية) بناءً على تفضيلات العملاء.	
دال إحصائياً	0	0.811**	أنا راض عن قرارى بزيارة موقع التسوق الالكتروني	المحور الرابع (رضا العملاء)
دال إحصائياً	0	0.932**	كان خبارى لزيارة موقع التسوق الالكتروني خياراً حكيماً	
دال إحصائياً	0	0.915**	أنا سعيد لأننى قمت بزيارة موقع التسوق الالكتروني	
دال إحصائياً	0	0.859**	سوف أستمر باستخدام موقع التسوق الالكتروني في المستقبل	
دال إحصائياً	0	0.791**	أعتقد أن استخدام موقع التسوق الالكتروني لشراء المنتجات (الأدوات الكهربائية) سيكون فكرة جيدة.	
دال إحصائياً	0	0.883**	أفضل فكرة شراء المنتجات (الأدوات الكهربائية) عبر الإنترنت من موقع التسوق الالكتروني.	المحور الخامس (نية الشراء)
دال إحصائياً	0	0.886**	إذا أتاحت لي الفرصة، انوي استخدام موقع التسوق الالكتروني للقيام بشراء المنتجات (الأدوات الكهربائية)	
دال إحصائياً	0	0.762**	سأشتري احدى منتجات (الأدوات الكهربائية) من موقع التسوق الالكتروني هذا إذا وجدت شيئاً يعجبني	
دال إحصائياً	0	0.881**	من المحتمل أن أقوم بشراء المنتج (الأدوات الكهربائية) الذي رأيته في هذا الموقع في المستقبل القريب.	
دال إحصائياً	0	0.733**	سأعيد زيارة موقع التسوق الالكتروني لاكتشاف منتجات جديدة (الأدوات الكهربائية) والحصول على أفكار للتسوق في المستقبل	

- المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات برنامج spss

نلاحظ من الجدول السابق أن معاملات الارتباط بين كل عبارة من عبارات المحاور والدرجة الكلية للمحور دالة احصائياً. وبذلك يعتبر المحور صادقاً في قياس ما وضع لقياسه.

ثالثاً- وصف العينة:

قامت الباحثة بتوزيع ٣٨٤ استبانة على مستخدمي الانترنت في مدينة دمشق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكان عدد الاستبيانات المستردة والصالحة للتحليل ٢١٤ استبانة. بنسبة استجابة وقدرها حوالي (55.7%) وهي نسبة مقبولة. وتعزو الباحثة انخفاض نسبة الإستجابة إلى عدم الاهتمام بموضوع البحث حيث يعد التسوق عن طريق مواقع التسوق الالكترونية من المواضيع الحديثة وغير المألوفة لأغلب الأشخاص في سورية كما لعب سوء الاتصال بالانترنت عند المبحوثين دوراً في ذلك. وكان توزيع العينة كالتالي:

الجدول رقم (٨) وصف عينة الدراسة

النسبة المئوية	التكرار	المتغير	
26.2%	56	ذكر	الجنس
73.8%	158	أنثى	
100%	214	المجموع	
7.5%	16	من 18-25	العمر
57.9%	124	من 26-35	
24.3%	52	من 36-45	
10.3%	22	فوق 45	
100%	214	المجموع	
7.5%	16	تعليم ثانوي وما دون	المؤهل العلمي
16.8%	36	معهد متوسط	
50.5%	108	إجازة جامعية	
25.2%	54	دراسات عليا	
100%	214	المجموع	
0.9%	2	مرة	عدد مرات استخدام الانترنت
5.6%	12	مرتان	
9.3%	20	ثلاث مرات	
6.5%	14	أربع مرات	
77.6%	166	أكثر من 4 مرات	
100%	214	المجموع	
52.3	112	موقع حريو	عدد المستخدمين اللذين قاموا بزيارة الموقع
47.7	102	موقع Digishi	
100%	214	المجموع	

- المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات برنامج spss

يبين الجدول السابق أن نسبة الذكور من إجمالي مفردات عينة الدراسة بلغت 26.2% وهي أقل من نسبة الإناث التي بلغت 73.8%. كما أن نسبة الفئة العمرية الأكبر من عينة الدراسة هي (من 26-35) بنسبة 57.9% أي أن فئة الشباب الأكثر تجاوباً. وأن النسبة الأكبر من أفراد عينة الدراسة من حملة الإجازة

الجامعية بنسبة 50.5% و أن 77.6% من أفراد عينة الدراسة يقومون باستخدام الانترنت أكثر من 4 مرات في اليوم.

❖ الدراسة التحليلية :

تم تطبيق اختبار One-sample t-test لمعرفة مدى موافقة أو عدم موافقة أفراد عينة الدراسة على العبارات التي تضمنتها محاور الاستبانة. ويشترط تطبيق هذا الاختبار أن يتبع توزيع المتغير التوزيع الطبيعي، ويستعاض عن هذا الشرط بزيادة حجم العينة إلى أكثر من 30 مفردة. وبما أن عينة الدراسة الحالية (214) فيمكننا استخدامه. حيث يقوم هذا الاختبار بدراسة الفارق بين متوسط الإجابة عن كل عبارة بالمقارنة مع قيمة افتراضية يمكننا اختيارها. والقيمة المختارة هنا هي (3.4) وهي القيمة المحايدة في مقياس ليكرت الخماسي. فإذا بين الاختبار وجود فارق دال إحصائياً، وكان المتوسط أكبر من 3.4 يمكننا القول بأن مجمل أفراد عينة الدراسة يتجهون للموافقة على العبارة موضع الاختبار. أما إذا كان متوسط الإجابة أصغر من 3.4 مع وجود فارق ذي معنوية إحصائية، فهذا يدل على عدم موافقتهم على العبارة المختبرة.

الجدول رقم (9) نتائج One-sample t-test

المحور	الرقم	السؤال	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	t	مستوى المعنوية	نتيجة الاختبار
المحور الأول جودة النظام	1	موقع التسوق الإلكتروني سهل الاستخدام	3.82	0.761	8.124	0	يوجد فرق دال إحصائياً (موافقة)
	2	من السهل الوصول إلى أي مكان داخل موقع التسوق الإلكتروني	3.78	0.716	7.675	0	يوجد فرق دال إحصائياً (موافقة)
	3	التصميم العام لموقع التسوق الإلكتروني متناسق.	3.72	0.748	6.251	0	يوجد فرق دال إحصائياً (موافقة)
	4	يمنح موقع التسوق الإلكتروني مجموعة متنوعة من الخيارات لاتخاذ قرار الشراء.	3.76	0.797	6.551	0	يوجد فرق دال إحصائياً (موافقة)
	5	تتميز واجهة المستخدم الخاصة بموقع التسوق الإلكتروني بمظهر منظم جيداً.	3.76	0.761	6.862	0	يوجد فرق دال إحصائياً (موافقة)
	A	جودة النظام	3.77	0.589	9.093	0	يوجد فرق دال إحصائياً (موافقة)
المحور الثاني جودة المعلومات	1	يوفر موقع التسوق الإلكتروني معلومات كاملة عن المنتجات (الأدوات الكهربائية).	3.53	0.972	1.997	0.047	يوجد فرق دال إحصائياً (موافقة)
	2	يزود موقع التسوق الإلكتروني العملاء بكافة المعلومات التي يحتاجونها.	3.47	0.923	1.067	0.287	لا يوجد فرق دال إحصائياً (موقف محايد)
	3	يقدم موقع التسوق الإلكتروني معلومات دقيقة عن المنتجات (الأدوات الكهربائية).	3.30	0.952	-1.552	0.122	لا يوجد فرق دال إحصائياً (موقف محايد)
	4	يقدم موقع التسوق الإلكتروني أحدث المعلومات عن المنتجات (الأدوات الكهربائية).	3.55	0.869	2.548	0.012	يوجد فرق دال إحصائياً (موافقة)
	5	يوفر موقع التسوق الإلكتروني معلومات ذات جودة عالية	3.30	0.952	-1.552	0.122	لا يوجد فرق دال إحصائياً (موقف محايد)
	B	جودة المعلومات	3.43	0.799	.547	0.585	لا يوجد فرق دال إحصائياً (موقف محايد)
المحور الثالث جودة الخدمة	1	أعتقد أن موقع التسوق الإلكتروني يقدم خدمة سريعة للعملاء.	3.79	0.709	8.142	0	يوجد فرق دال إحصائياً (موافقة)
	2	أعتقد أن موقع التسوق الإلكتروني مستعد دائماً لمساعدة العملاء.	3.60	0.736	3.937	0	يوجد فرق دال إحصائياً (موافقة)
	3	أعتقد أن موقع التسوق الإلكتروني جدير بالثقة.	3.15	0.927	-3.951	0	يوجد فرق دال إحصائياً (عدم الموافقة)

يوجد فرق دال إحصائياً (موافقة)	0	5.527	0.673	3.65	يوفر موقع التسوق الإلكتروني بربداً إلكترونياً للتواصل مع العملاء.	4	
يوجد فرق دال إحصائياً (موافقة)	0	4.282	0.709	3.61	يقدم موقع التسوق الإلكتروني اقتراح المنتجات الأدوات الكهربائية بناءً على تفضيلات العملاء.	5	
يوجد فرق دال إحصائياً (موافقة)	0	4.215	0.558	3.56	جودة الخدمة	C	
يوجد فرق دال إحصائياً (موافقة)	0	7.321	0.676	3.74	أنا راضٍ عن قرارى بزيارة موقع التسوق الإلكتروني	1	المحور الرابع رضا العملاء
يوجد فرق دال إحصائياً (موافقة)	0.022	2.316	0.779	3.52	كان خيارى لزيارة موقع التسوق الإلكتروني خياراً حكيماً	2	
يوجد فرق دال إحصائياً (موافقة)	0.006	2.762	0.802	3.55	أنا سعيد لأننى قمت بزيارة موقع التسوق الإلكتروني	3	
لا يوجد فرق دال إحصائياً (موقف محايد)	0.426	0.798	0.891	3.45	سوف أستمر باستخدام موقع التسوق الإلكتروني في المستقبل	4	
يوجد فرق دال إحصائياً (موافقة)	0.001	3.521	0.687	3.56	رضا العملاء	D	
لا يوجد فرق دال إحصائياً (موقف محايد)	0.241	1.177	.953	3.48	أعتقد أن استخدام موقع التسوق الإلكتروني لشراء المنتجات (الأدوات الكهربائية) سيكون فكرة جيدة.	1	المحور الخامس نية الشراء
يوجد فرق دال إحصائياً (عدم موافقة)	0	-5.149-	1.057	3.03	أفضل فكرة شراء المنتجات (الأدوات الكهربائية) عبر الإنترنت من موقع التسوق الإلكتروني.	2	
يوجد فرق دال إحصائياً (عدم موافقة)	0.002	-3.165-	1.115	3.16	إذا أتاحت لي الفرصة، انوى استخدام موقع التسوق الإلكتروني للقيام بشراء المنتجات (الأدوات الكهربائية)	3	
لا يوجد فرق دال إحصائياً (موقف محايد)	0.686	0.405	1.080	3.43	سأشتري احدى منتجات الأدوات الكهربائية (من موقع التسوق الإلكتروني) هذا إذا وجدت شيئاً يعجبني	4	
لا يوجد فرق دال إحصائياً (موقف محايد)	0.766	0.299	1.007	3.42	من المحتمل أن أقوم بشراء المنتج (الأدوات الكهربائية) الذي رأيته في هذا الموقع في المستقبل القريب.	5	
يوجد فرق دال إحصائياً (موافقة)	0	5.146	0.935	3.73	ساعيد زيارة موقع التسوق الإلكتروني لاكتشاف منتجات جديدة) الأدوات الكهربائية (والحصول على أفكار للتسوق في المستقبل	6	
لا يوجد فرق دال إحصائياً (موقف محايد)	0.667	-431-	0.889	3.37	نية الشراء	E	

- المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات برنامج spss

نلاحظ من الجدول السابق أن مجمل أفراد عينة الدراسة يوافقون على مضمون عبارات جميع المحاور حيث فاقت متوسطاتها القيمة الحيادية (3.4) وقد بين اختبار t وجود فارق جوهري بين متوسط هذه العبارات والقيمة الحيادية باستثناء العبارات رقم (2,3,5) في محور جودة المعلومات والعبارات رقم (4) في محور رضا العملاء والعبارات (1,4,5) في محور نية الشراء فقد كانت متوسطاتها تساوي القيمة الحيادية (3.4) وقد بين اختبار t عدم وجود فارق جوهري بين متوسط هذه العبارات والقيمة الحيادية وبالتالي يمكن القول بأن أفراد عينة الدراسة يميلون إلى الحيادية في حكمهم على ما ورد ضمن هذه العبارات. أما العبارة رقم (3) في محور جودة الخدمة والعبارات رقم (2,3) في محور نية الشراء فقد كانت متوسطاتها أقل من القيمة الحيادية (3.4) وقد بين اختبار t وجود فارق جوهري بين متوسط هذه العبارات والقيمة الحيادية أي أن أفراد عينة الدراسات لا يوافقون على مضمون هذه العبارات.

❖ اختبار فرضيات الدراسة:

١- الفرضية الرئيسية الأولى H1: يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لجودة موقع التسوق في نية الشراء ويتفرع عنها ثلاث فرضيات فرعية. لاختبار هذه الفرضيات قامت الباحثة بتطبيق تحليل الانحدار الخطي

البسيط وذلك لمعرفة فيما إذا كانت (جودة النظام - جودة المعلومات - جودة الخدمة) تؤثر في نية شراء مستخدمي الإنترنت ويوضح الجدول التالي نتائج الاختبار:

الجدول رقم (١٠) نتائج اختبار الفرضية H1

معامل الانحدار	معامل الارتباط R	معامل التحديد R ²	F المحسوبة	النتيجة عند مستوى الدلالة 0.05	ثابت الانحدار	معامل الانحدار	الفرضية
0.557	0.369 ^a	0.136	33.499	0	1.276	0.557	H1-1 يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لجودة النظام في نية الشراء
0.643	0.578 ^a	0.335	106.595	0	1.169	0.643	H1-2 يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لجودة المعلومات في نية الشراء
0.879	0.552 ^a	0.304	92.709	0	0.245	0.879	H1-3 يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لجودة الخدمة في نية الشراء

- المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات برنامج spss

من الجدول السابق نلاحظ أنه بالنسبة:

الفرضية H1-1: معامل الارتباط يساوي 0.37 وبالتالي توجد علاقة طردية ضعيفة بين جودة النظام ونية الشراء، وأن معامل التحديد يساوي 0.14 أي أن التباين في جودة النظام كمتغير وحيد يفسر 14% من التباين في نية شراء مستخدم الإنترنت والباقي يعود تفسيره لمتغيرات أخرى. وأن القيمة الإحصائية فيشر F المحسوبة لتحليل تباين الانحدار بلغت (33.499) وأن مستوى المعنوية المقابل لها بلغ 0 وهي أصغر من 0.05 مما يدل على وجود أثر معنوي دال إحصائياً لجودة النظام على نية شراء. وأن قيمة ثابت معادلة الانحدار يساوي 1.27 والتي تدل على قيمة المتغير التابع المتمثل في نية الشراء عندما تتعدم قيمة المتغير المستقل والمتمثل بجودة النظام، وأن قيمة معامل الانحدار يساوي 0.55 والتي تدل على الارتفاع في قيمة المتغير التابع المتمثل بنية الشراء كلما ارتفعت قيمة المتغير المستقل المتمثل بجودة النظام بمقدار وحدة واحدة، وبالتالي تكون معادلة الانحدار:

$$y = ax + b \quad \leftarrow \quad y = 0.55x + 1.27 \quad \leftarrow \quad \text{نية الشراء} = 0.55 \text{ جودة النظام} + 1.27$$

مما سبق نستنتج صحة الفرضية الفرعية السابقة.

الفرضية H1-2: معامل الارتباط يساوي 0.58 وبالتالي توجد علاقة طردية متوسطة بين جودة المعلومات ونية الشراء، وأن معامل التحديد يساوي 0.33 أي أن التباين في جودة المعلومات كمتغير وحيد يفسر 33% من التباين في نية شراء مستخدم الإنترنت والباقي يعود تفسيره لمتغيرات أخرى. وأن القيمة الإحصائية فيشر F المحسوبة لتحليل تباين الانحدار بلغت (106.595) وأن مستوى المعنوية المقابل لها بلغ 0 وهي أصغر من 0.05 مما يدل على وجود أثر معنوي دال إحصائياً لجودة المعلومات على نية شراء. وأن قيمة ثابت معادلة الانحدار يساوي 1.17 والتي تدل على قيمة المتغير التابع المتمثل في نية الشراء عندما تتعدم قيمة المتغير المستقل والمتمثل بجودة المعلومات، وأن قيمة معامل الانحدار يساوي 0.64 والتي تدل على

الارتفاع في قيمة المتغير التابع المتمثل بنية الشراء كلما ارتفعت قيمة المتغير المستقل المتمثل بجودة المعلومات بمقدار وحدة واحدة، وبالتالي تكون معادلة الانحدار:

$$y = ax + b \leftarrow y = 0.64x + 1.17 \leftarrow \text{نية الشراء} = 0.64 \text{ جودة المعلومات} + 1.17$$

مما سبق نستنتج صحة الفرضية السابقة وهذا يتوافق مع نتائج دراسية (Sam & Tahir, 2009) (Enebish, et.al, 2018)

الفرضية 3-H1: معامل الارتباط يساوي 0.55 وبالتالي توجد علاقة طردية متوسطة بين جودة الخدمة ونية الشراء، وأن معامل التحديد يساوي 0.30 أي أن التباين في جودة الخدمة كمتغير وحيد يفسر 33% من التباين في نية شراء مستخدم الإنترنت والباقي يعود تفسيره لمتغيرات أخرى. وأن القيمة الإحصائية فيشر F المحسوبة لتحليل تباين الانحدار بلغت (92.709) وأن مستوى المعنوية المقابل لها بلغ 0 وهي أصغر من 0.05 مما يدل على وجود أثر معنوي دال إحصائياً لجودة الخدمة على نية شراء. وأن قيمة ثابت معادلة الانحدار يساوي 0.24 والتي تدل على قيمة المتغير التابع المتمثل في نية الشراء عندما تنعدم قيمة المتغير المستقل والمتمثل بجودة الخدمة، وأن قيمة معامل الانحدار يساوي 0.88 والتي تدل على الارتفاع في قيمة المتغير التابع المتمثل بنية الشراء كلما ارتفعت قيمة المتغير المستقل المتمثل بجودة الخدمة بمقدار وحدة واحدة، وبالتالي تكون معادلة الانحدار:

$$y = ax + b \leftarrow y = 0.88x + 0.24 \leftarrow \text{نية الشراء} = 0.88 \text{ جودة الخدمة} + 0.24$$

مما سبق نستنتج صحة الفرضية الفرعية السابقة.

٢- **الفرضية الرئيسية الثانية H2:** يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لجودة موقع التسوق في رضا المستخدم ويتفرع عنها ثلاث فرضيات فرعية. لاختبار هذه الفرضيات قامت الباحثة بتطبيق تحليل الانحدار الخطي البسيط وذلك لمعرفة فيما إذا كانت (جودة النظام - جودة المعلومات - جودة الخدمة) تؤثر في رضا المستخدم ويوضح الجدول التالي نتائج الاختبار:

الجدول رقم (١١) نتائج اختبار الفرضية H2

معامل	ثابت	النتيجة عند مستوى	F	معامل التحديد	معامل الارتباط	الفرضية	
الانحدار	الانحدار	الدلالة 0.05	المحسوبة	R ²	R		
0.635	1.175	0	89.317	0.296	0.544 ^a	يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لجودة النظام في رضا المستخدم	H2-1
0.551	1.676	0	148.067	0.411	0.641 ^a	يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لجودة المعلومات في رضا المستخدم	H2-2
0.744	0.915	0	121.930	0.365	0.604 ^a	يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لجودة الخدمة في رضا المستخدم	H2-3

- المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات برنامج spss

من الجدول السابق نلاحظ أنه بالنسبة:

الفرضية 1-2 H2 : معامل الارتباط يساوي 0.54 وبالتالي توجد علاقة طردية متوسطة بين جودة النظام ورضا المستخدم، وأن معامل التحديد يساوي 0.30 أي أن التباين في جودة النظام كمتغير وحيد يفسر 30% من التباين في رضا مستخدم الإنترنت والباقي يعود تفسيره لمتغيرات أخرى. وأن القيمة الإحصائية فيشر F المحسوبة لتحليل تباين الانحدار بلغت (89.317) وأن مستوى المعنوية المقابل لها بلغ 0 وهي أصغر من 0.05 مما يدل على وجود أثر معنوي دال إحصائياً لجودة النظام على رضا المستخدم. وأن قيمة ثابت معادلة الانحدار يساوي 1.17 والتي تدل على قيمة المتغير التابع المتمثل في رضا المستخدم عندما تتعدم قيمة المتغير المستقل والمتمثل بجودة النظام، وأن قيمة معامل الانحدار يساوي 0.63 والتي تدل على الارتفاع في قيمة المتغير التابع المتمثل برضا المستخدم كلما ارتفعت قيمة المتغير المستقل المتمثل بجودة النظام بمقدار وحدة واحدة، وبالتالي تكون معادلة الانحدار:

$$y = ax + b \quad \leftarrow \quad y = 0.63x + 1.17 \quad \leftarrow \quad \text{نية الشراء} = 0.63 \text{ جودة النظام} + 1.17$$

مما سبق نستنتج صحة الفرضية الفرعية السابقة. وهذا يتوافق مع نتائج الدراسات التالية (Lin, 2007، وزيدان، ٢٠١٧، والحلبي، ٢٠١٧) بينما توصلت دراسة (Noronha & Rao, 2017) الى عدم وجود تأثير ذو دلالة معنوية لجودة النظام في رضا المستخدم.

الفرضية 2-2 H2 : معامل الارتباط يساوي 0.64 وبالتالي توجد علاقة طردية متوسطة بين جودة النظام ورضا المستخدم، وأن معامل التحديد يساوي 0.41 أي أن التباين في جودة المعلومات كمتغير وحيد يفسر 41% من التباين في رضا مستخدم الإنترنت والباقي يعود تفسيره لمتغيرات أخرى. وأن القيمة الإحصائية فيشر F المحسوبة لتحليل تباين الانحدار بلغت (148.067) وأن مستوى المعنوية المقابل لها بلغ 0 وهي أصغر من 0.05 مما يدل على وجود أثر معنوي دال إحصائياً لجودة المعلومات على رضا المستخدم. وأن قيمة ثابت معادلة الانحدار يساوي 1.68 والتي تدل على قيمة المتغير التابع المتمثل في رضا المستخدم عندما تتعدم قيمة المتغير المستقل والمتمثل بجودة المعلومات ، وأن قيمة معامل الانحدار يساوي 0.55 والتي تدل على الارتفاع في قيمة المتغير التابع المتمثل برضا المستخدم كلما ارتفعت قيمة المتغير المستقل المتمثل بجودة النظام بمقدار وحدة واحدة، وبالتالي تكون معادلة الانحدار:

$$y = ax + b \quad \leftarrow \quad y = 0.55x + 1.68 \quad \leftarrow \quad \text{نية الشراء} = 0.55 \text{ جودة المعلومات} + 1.68$$

مما سبق نستنتج صحة الفرضية الفرعية السابقة. وهذا يتوافق مع نتائج الدراسات التالية (Noronha & Rao, 2017 و Lin, 2007 و الحلبي، ٢٠١٧)

الفرضية 3-H2 : معامل الارتباط يساوي 0.60 وبالتالي توجد علاقة طردية متوسطة بين جودة النظام ورضا المستخدم، وأن معامل التحديد يساوي 0.36 أي أن التباين في جودة الخدمة كمتغير وحيد يفسر 36% من التباين في رضا مستخدم الإنترنت والباقي يعود تفسيره لمتغيرات أخرى. وأن القيمة الإحصائية فيشر F المحسوبة لتحليل تباين الانحدار بلغت (121.930) وأن مستوى المعنوية المقابل لها بلغ 0 وهي أصغر من 0.05 مما يدل على وجود أثر معنوي دال إحصائياً لجودة الخدمة على رضا المستخدم. وأن قيمة ثابت معادلة الانحدار يساوي 0.91 والتي تدل على قيمة المتغير التابع المتمثل في رضا المستخدم عندما تتعدم قيمة المتغير المستقل والمتمثل بجودة الخدمة ، وأن قيمة معامل الانحدار يساوي 0.74 والتي تدل على الارتفاع في قيمة المتغير التابع المتمثل برضا المستخدم كلما ارتفعت قيمة المتغير المستقل المتمثل بجودة النظام بمقدار وحدة واحدة، وبالتالي تكون معادلة الانحدار :

$$y = ax + b \quad \leftarrow \quad y = 0.74x + 0.91 \quad \leftarrow \quad \text{نية الشراء} = 0.74 \text{ جودة الخدمة} + 0.91$$

مما سبق نستنتج صحة الفرضية الفرعية السابقة. وهذا يتوافق مع نتائج الدراسات التالية (Lin,2007) وزيدان، ٢٠١٧، والحلبي، ٢٠١٧) بينما توصلت دراسة (Noronha & Rao,2017) الى عدم وجود تأثير ذو دلالة معنوية لجودة الخدمة في رضا المستخدم.

٣- الفرضية الرئيسية الثالثة H3: يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لرضا المستخدم في نية الشراء لاختبار هذه الفرضية قامت الباحثة بتطبيق تحليل الانحدار الخطي البسيط وذلك لمعرفة فيما إذا كانت رضا المستخدم يؤثر في نية شراء مستخدم الإنترنت ويوضح الجدول التالي نتائج الاختبار :

الجدول رقم (١٢) نتائج اختبار الفرضية H3

معامل الانحدار	معامل الارتباط R	معامل التحديد R ²	F المحسوبة	النتيجة عند مستوى الدلالة 0.05	معامل الانحدار	الفرضية	
0.994	0.769 ^a	0.591	306.166	0	-0.171	يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لرضا المستخدم في نية الشراء	H3

- المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات برنامج spss

من الجدول السابق نلاحظ أن معامل الارتباط يساوي 0.77 وبالتالي توجد علاقة طردية متوسطة بين رضا المستخدم ونية الشراء، وأن معامل التحديد يساوي 0.59 أي أن التباين في رضا المستخدم كمتغير وحيد يفسر 59% من التباين في رضا مستخدم الإنترنت والباقي يعود تفسيره لمتغيرات أخرى. وأن القيمة الإحصائية فيشر F المحسوبة لتحليل تباين الانحدار بلغت (306.166) وأن مستوى المعنوية المقابل لها بلغ 0 وهي أصغر من 0.05 مما يدل على وجود أثر معنوي دال إحصائياً لرضا المستخدم على نية الشراء. وأن قيمة ثابت معادلة الانحدار يساوي -0.17 والتي تدل على قيمة المتغير التابع المتمثل في نية

الشراء عندما تتعدم قيمة المتغير المستقل والمتمثل برضا المستخدم ، وأن قيمة معامل الانحدار يساوي 0.99 والتي تدل على الارتفاع في قيمة المتغير التابع المتمثل بنية الشراء كلما ارتفعت قيمة المتغير المستقل المتمثل برضا المستخدم بمقدار وحدة واحدة، وبالتالي تكون معادلة الانحدار:

$$y = ax + b \quad \leftarrow \quad y = 0.63x + 1.17 \quad \leftarrow \quad \text{نية الشراء} = 0.99 \text{ رضا المستخدم} - 0.17$$

مما سبق نستنتج صحة الفرضية السابقة. وهذا يتوافق مع نتائج الدراسات التالية (Noronha & Rao, 2017 و Bai, et.al, 2008 و رشاد، ٢٠١٨)

❖ النتائج والتوصيات:

➤ النتائج:

١. تؤثر جودة النظام تأثيراً واضحاً على نية الشراء لدى مستخدم الإنترنت.
٢. تؤثر جودة المعلومات تأثيراً واضحاً على نية الشراء لدى مستخدم الإنترنت.
٣. تؤثر جودة الخدمة تأثيراً واضحاً على نية الشراء لدى مستخدم الإنترنت.
٤. تؤثر جودة النظام تأثيراً واضحاً على رضا مستخدم الإنترنت.
٥. تؤثر جودة المعلومات تأثيراً واضحاً على رضا مستخدم الإنترنت.
٦. تؤثر جودة الخدمة تأثيراً واضحاً على رضا مستخدم الإنترنت.
٧. يؤثر رضا المستخدم تأثيراً واضحاً على نية الشراء لديه.

➤ التوصيات:

يوضح الجدول رقم (١٣) بعض التوصيات وآلية تطبيقها التي قد تساعد مواقع التسوق الالكترونية في تحسين جودة الموقع:

الجدول رقم (١٣) توصيات البحث

آلية التطبيق	التوصية
<ol style="list-style-type: none"> ١. تصميم الواجهة بشكل بسيط ومرتب. ٢. استخدام الألوان المناسبة. ٣. أن تكون سهلة الاستخدام ليتمكن مستخدمي الانترنت من متابعة عملية الشراء بشكل كامل. 	<ol style="list-style-type: none"> ١. الاهتمام بواجهة الموقع الالكتروني
<ol style="list-style-type: none"> ١. عرض معلومات دقيقة ومحدثة. ٢. أن تتضمن مواصفات المنتجات الكهربائية (كالأحجام والألوان والمواصفات التقنية). ٣. أن تتضمن أسعار المنتجات الكهربائية. ٤. إمكانية إجراء المقارنات بين مواصفات وأسعار المنتجات المتشابهة والمختلفة في العلامة. 	<ol style="list-style-type: none"> ٢. الاهتمام بطريقة عرض المعلومات.

<p>١. حماية المعلومات الشخصية الخاصة بالمستخدم من أي عمليات سرقة او اختراق للحساب.</p> <p>٢. الحفاظ على سرية معلومات المستخدم وعدم مشاركتها مع طرف آخر .</p> <p>٣. الحصول على شهادة SSL التي تبين للزائرين أن الموقع آمن حيث تظهر علامة https في بداية عنوان الموقع بدلاً من http .</p> <p>٤. توفير أكثر من طريقة للدفع.</p> <p>٥. توصيل الطلبات في الموعد المحدد وبالمواصفات المطابقة.</p>	<p>٣. توفير مستوى عالي من الأمان للمستخدم من أجل كسب ثقته.</p>
<p>١. استخدام برامج التواصل الاجتماعي.</p> <p>٢. تقديم ندوات تعريفية قصيرة عن الموقع عبر البرامج الاذاعية والتلفزيونية.</p> <p>٣. الإعلانات الطرقيّة.</p> <p>٤. الإعلان عبر الإذاعة و التلفاز.</p>	<p>٤. القيام بحملات اعلانية عن طريق وسائل مختلفة من أجل تعريف مستخدمين جدد بموقع التسوق الالكتروني.</p>

- المصدر: من اعداد الباحثة

■ المراجع:

- ثنيو، سميرة. ٢٠١٧. المواقع الإلكترونية خصائصها ومعايير قياس جودتها، مجلة العلوم الانسانية، العدد ٤٧، المجلد ب، ص. ص ٢٩-٣٨.
- حسين، محمد. ٢٠١٠. تقييم جودة المواقع الالكترونية، مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية، المجلد - ٦، العدد ١٨.
- الحلبي، مؤمن. ٢٠١٧. جودة الخدمات الالكترونية وأثرها على رضا المستخدمين دراسة حالة على برنامج برق بلس - غزة، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية- غزة، فلسطين.
- رشاد، هاني. ٢٠١٨. أثر جودة الخدمة عبر الانترنت لمواقع التجارة الالكترونية علي رضا العملاء ونيتهم في الشراء. (<https://www.researchgate.net/publication/331487420>)
- رومي، اسماعيل، نحو نظرية موحدة لفعالية نظم المعلومات، مجلة عجمان للدراسات والبحوث، المجلد الثالث عشر، العدد الأول، ٢٠١٤
- ريان، عادل. ٢٠٠٣. استخدام المدخلين الكيفي والكمي في البحث دراسة استطلاعية لواقع أدبيات الإدارة العربية، المؤتمر العربي الثالث للبحوث الإدارية والنشر، القاهرة، مصر.
- زيدان، أمل. ٢٠١٧. أثر جودة الموقع الإلكتروني على اتخاذ القرار الشرائي للعميل دراسة مسحية على عينة من عملاء شركات الألعاب الإلكترونية، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق، الجمهورية العربية السورية.

- شلبانة، أحمد. ٢٠١١ العوامل المؤثرة في تحقيق الولاء الإلكتروني في أسواق الأعمال الإلكترونية دراسة تحليلية على شركات الأعمال في المملكة الأردنية الهاشمية، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، ٢٠١١
- عبد المؤمن، علي معمر. ٢٠٠٨. مناهج البحث في العلوم الاجتماعية الأساسية والتقنيات والأساليب، منشورات جامعة ٧ أكتوبر، الطبعة الأولى.
- فيو، كاترين، التسويق الإلكتروني. ٢٠٠٨. ترجمة وردية واشد، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى.
- مصطفى، سامر، أثر أبعاد جودة الخدمات في رضا العميل دراسة ميدانية على عملاء متاجر التجزئة السورية، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد ٣١، العدد الثاني، ٢٠١٥.
- مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك، مذكرة من امانة الانوكتاد، مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لاستعراض جميع جوانب مجموعة المبادئ و القواعد المنصفة المتفق عليها اتفاقاً متعدد الأطراف من أجل مكافحة الممارسات التجارية التقييدية، جنيف، ٢٠١٠
- Abdul razak, nurhanan, et.al.2016. the effect of website quality on repurchase intention in travel agency's website in malaysia, Asia pacific journal of advanced business and social studies, ISBN (eBook):97809943656 7 5 I ISSN: 2205-6033, Volume:2, issue:2
- Alsoud, Malek Ahmad & bin Lebai Othman, Ismail .2018. Factors Influencing Online Shopping Intention in Jordan: An Empirical Study Based on the Tam Model, International Journal of Current Innovations in Advanced Research, Volume 1, Issue 6, October
- Bai, Billy, et.al.2008. The impact of website quality on customer satisfaction and purchase intentions: Evidence from Chinese online visitors, International Journal of Hospitality Management 27 391–402
- Chang, Kuo-Chien, et.al.2014. The Impact of Website Quality and Perceived Trust on Customer Purchase Intention in the Hotel Sector: Website Brand and Perceived Value as Moderators, International Journal of Innovation, Management and Technology, Vol. 5, No. 4,

- Chapter Three ‘ Research Methodology
<http://www.is.cityu.edu.hk/staff/isrobert/phd/ch3.pdf>
- Gankhuyag Enebish, et al.2018. Influences of Website Quality on Online Purchase Intention of Air Ticketing Service: In Case of Mongolia. Invention Journal of Research Technology in Engineering & Management (IJRTEM), vol. 2, no. 6, 7 June, pp. 13–18.,
- H. F. Lin.2007. The impact of website quality dimensions on customer satisfaction in the b2c e-commerce context, Total Quality Management & Business Excellence, vol. 18, no. 3, pp. 363-378, Jun.
- Khalid, Haliyana & Hasanov, Jasur, The Impact of Website Quality on Online Purchase Intention of Organic Food in Malaysia: A WebQual Model Approach, Procedia Computer Science 72 (2015) 382 – 389
- Khalil, Hibah, The Role of the Quality of a Website in Consumer Perception ,2017. UNF Graduate Theses and Dissertations. 748.
<https://digitalcommons.unf.edu/etd/748>
- Lee, Tan Shea, et.al, Online Sellers’ Website Quality Influencing Online Buyers’ Purchase Intention, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2016.
- Noronha, Ajay & Rao, Potti.2017 Effect of Website Quality on Customer Satisfaction and Purchase Intention in Online Travel Ticket Booking Websites, Management, 7(5): 168-173 DOI: 10.5923/j.mm.20170705.02, Scientific & Academic Publishing.
- Octavia, Damayanti & Tamerlane, Andes , The Influence of Website Quality on Online Purchase Intentions on Agoda.Com with E-Trust as a Mediator , Binus Business Review, 8(1), 9-14 , 2017
- Sam, Mohd & Tahir, Md Nor.2009. Website Quality And Consumer Online Purchase Intention Of Air Ticket, International Journal of Basic & Applied Sciences IJBAS Vol: 9 No: 10

- احصائيات عدد مستخدمي الانترنت (internet world stats)
<https://www.internetworldstats.com/stats5.htm>

- القرار ٥٢ المتضمن شروط الترخيص لتأسيس شركات سورية للعمل في مجال الدفع الالكتروني

<http://www.pministry.gov.sy/contents/15053/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-52-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A>

ABSTRACT

This study aimed to study the effect of the website quality dimensions, which include (system quality - information quality - service quality) on purchase intention. It's dependent on the positivism philosophy, subsequently on the deductive method, so the questionnaire tool was used to collect the required data from the responders. The number of questionnaires recovered and Good for analysis was 214. which were analyzed by using SPSS V20. It's used these Statistical methods: Cronbach's alpha, internal consistency reliability, descriptive statistics, one sample –T-test, Spearman correlation, simple regression analysis. And it revealed a significant effect of (website quality- System quality- Information Quality- Service Quality) on purchase intention and user satisfaction. Also, it found a significant effect of user satisfaction on purchase intention.

Keywords: website quality, System quality, Information Quality, Service Quality, user satisfaction, purchase intention.